

**TRIGONOMETRIK AYNIYATLARNI HOSILA YORDAMIDA
ISBOTLASH**

Muxamedkulova Asiya Abdunabi qizi

Yuqori Chirchiq tumani Ahmad Yassaviy MFY, Maktab ko'chasi

33 - Umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annontatsiya: Trigonometriya (yun. trigon "uchburchak" + metron "o'lchov") matematikaning uchburchaklar (xususan, to'g'ri burchakli uchburchaklar) muammolari bilan shug'ullanuvchi bo'limidir. Trigonometriyada trigonometrik funksiyalar orqali uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi mutanosibliklar, aloqalar o'rganiladi. Ushbu maqolada trigonometrik ayniyatlarni funksiya hosila yordamida isbotlash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola matematika faniga qiziquvchi va olimpiadaga tayyorgarlik ko'ruvchi o'quvchilar uchun .

Kalit so'zlar : ifoda, hosila, funksiya, o'zgarmas qiymat, o'zgarmas funksiya.

This paper provides information on proving trigonometric identities using a function product.

Keywords: expression, product, function, fixed value, fixed function

1-misol. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ tenglikni isbotlang.

Yechish: $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ funksiyaning hosilasini qaraylik. $f'(x) = 2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x \cdot \cos x = 0$ tenglikdan $f(x)$ funksiyaning o'zgarmas funksiya ekanligi aniqlaymiz va bu qanday qiymat ekanligini aniqlash uchun x ni o'rniga istalgan qiymat qo'yib, masalan $x = 0$ qiymatni qo'yib $f(0) = \sin^2 0 + \cos^2 0 = 0 + 1 = 1$ qiymatni olamiz. Bu esa $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ funksiya x ni istalgan qiymatida 1 ga tengligini ko'rsatadi.

2-misol. $\sin^2 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{4}$ tenglikni isbotlang.

Yechish: $f(x) = \sin^2 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \sin^2 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$

$2x \sin 2x - \pi/6$ funksiyaning hosilasini qaraylik. $f'(x) = 4 \sin 2x \cos 2x - \left(-(-2) \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)\right) =$

$2 \sin 4x - 2 \left(\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)\right) =$

$2 \sin 4x - 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - 4x\right) = 2 \sin 4x - 2 \sin 4x = 0$. Hosilasi nolga teng bo'lgan funksiya o'zgarmas funksiyadir. Bu qiymatni topish uchun o'zgaruvchining istalgan qiymatini qo'yib masalan $x = 0$ qiymatni qo'yib $f(0) = \sin^2 2 \cdot 0 - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2 \cdot 0\right) \sin\left(2 \cdot 0 - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{3} \cdot \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ qiymatni olamiz. Bu esa $\sin^2 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ ifoda x ning istalgan qiymatida $\frac{1}{4}$ ga teng ekanligini bildiradi.

3-misol. $\cos 4x - \sin 4x \operatorname{ctg} 2x = -1$ tenglikni isbotlang.

Yechish: $f(x) = \cos 4x - \sin 4x \operatorname{ctg} 2x$ ni hosilasini qaraylik. $f'(x) = -4 \sin 4x - \frac{4 \cos 4x \cos 2x - 4 \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{-4(\sin 4x \sin 2x + \cos 4x \cos 2x) + 4 \cos 2x}{\sin 2x} = 0$.

Bu funksiyaning ham hosilasi nolga teng bo'ldi. Demak, o'zgarmas funksiyadir. Bu qiymatni topish uchun o'zgaruvchining istalgan qiymatini qo'yib masalan $x = \frac{\pi}{4}$ qiymatni qo'yib $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos 4 \cdot \frac{\pi}{4} - \sin 4 \cdot \frac{\pi}{4} \operatorname{ctg} 2 \cdot \frac{\pi}{4} = -1$ qiymatga teng ekan. Bu esa funksiya x ni istalgan qiymatida -1 ga tengligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Москва - 2013